

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.17081423

ЛЕОНТЬЕВ Александр Савельевич¹

¹ «МИРЭА – Российский технологический университет», пр-т Вернадского, 78, Москва, Россия, 119454

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КОНТРОЛЯ ЧИСЛОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Статья посвящена разработке математических моделей контроля числовых показателей в распределенных базах данных большого объема – хранилищах данных. При разработке технологий контроля числовых показателей необходимо использование многоуровневых систем контроля и корректировки данных, включающих не только визуальный, но и программный контроль, на этапах, как обновления, так и эксплуатации хранилищ данных. Рассмотрены математические модели организации контроля числовых показателей годичной периодичности по подготовке специалистов в высших учебных заведениях. Предложена процедура регуляризации выборки числовых показателей. Если выборка некорректна, то прежде чем проводить контроль, осуществляется процедура регуляризации путем удаления из выборки тех элементов, для которых нарушено отношение порядка. Это позволяет на порядок снизить вероятность того, что в выбранных элементах имеются искажения данных. Тем самым при решении прикладных задач мы переходим от реальной структуры числовых данных, содержащих в некоторых случаях существенные ошибки, к новой структуре данных, в которой отсутствуют искажения, обусловленные ошибками персонала при вводе числовых значений в базы данных и сопровождении баз данных большой размерности. Предложены методы контроля элементов выборки числовых показателей и способы уточненного контроля новых значений числовых показателей. Рассмотрены различные классы аппроксимационных моделей, использующихся при уточненном контроле новых значений числовых показателей в выборке годичной периодичности. Разработана система индикативных булевых функций, использующих списочную структуру, характеризующую выборку элементов числовых показателей по годам, что позволяет провести многовариантный анализ различных схем контроля информации по подготовке специалистов в высших учебных заведениях и реализовать программный комплекс контроля числовых показателей годичной периодичности. Научная и практическая значимость полученных результатов обусловлена тем, что в статье предложены методики, позволяющие из реальной структуры данных с искажениями формировать для решения прикладных задач виртуальную структуру числовых данных по подготовке специалистов, свободную от существенных искажений элементов выборки. Изложение теоретических положений по методам контроля числовых показателей является достаточно универсальным и может быть полезно широкому кругу специалистов.

Ключевые слова: *методы контроля, числовые показатели, подготовка специалистов, достоверность, хранилище данных, регуляризация, прогнозирование, высшие учебные заведения.*

Введение. Контроль и прогнозирование в хранилищах данных информационных систем значений числовых показателей подготовки специалистов в вузах в условиях цифровизации образования и необходимости эффективного управления ресурсами является важной и востребованной проблемой [1-6]. Современные информационные

системы (ИС) – это системы, выполняющие свои функции посредством технологических операций сбора, хранения и представления информации на основе интеграции возможностей человека, компьютеров, программных средств и средств связи. Ядром ИС являются информационные хранилища, реализуемые на основе распределенных баз данных в системе информационно-вычислительных центров, технической базой которых являются локальные вычислительные сети [7-11]. Требования к функционированию ИС (включая ядро ИС) формируются с учетом целей системы в целом, условий использования ИС (в т.ч. потенциальных угроз), выделяемых ресурсов на создание и эксплуатацию, функциональных возможностей источников информации, требований со стороны управляемых объектов, а также требований и условий взаимодействия с другими системами.

На практике выходная информация является результатом многогранной переработки входной информации от различных источников. Кроме того, интегральное качество используемой информации существенным образом зависит от типов решаемых функциональных задач, содержания получаемой в результате решения выходной информации и от требований пользователей в конкретных условиях функционирования системы. Эти зависимости должны учитываться при детальной оценке сложных систем.

Для того чтобы выявить нужные количественные закономерности в процессах (технологических операциях) сбора, хранения, обработки и представления информации о подготовке специалистов в высших учебных заведениях, оказывается достаточным пренебречь деталями и проанализировать отдельные смысловые элементы информации с момента их появления до использования [2; 7; 12].

В базах данных большого объема (хранилищах данных), содержащих большое количество значений различных показателей, принципиально невозможно обеспечить полностью достоверную информацию даже в том случае, когда первичная информация является безошибочной, так как всегда существуют ошибки операторов, осуществляющих ввод и контроль информации. Поэтому при разработке технологий контроля необходимо использование многоуровневых систем контроля и корректировки данных, включающих не только визуальный, но и программный контроль, на этапах, как обновления, так и эксплуатации хранилищ данных. При этом должен быть обеспечен необходимый уровень достоверности информации в хранилищах [13]. При исследовании и реализации информационных технологий, использующих распределенные хранилища данных с числовыми показателями, возникают задачи оценки достоверности (безошибочности) числовых показателей. При этом должны решаться задачи, позволяющие на основе специально разработанных технологических процедур выбирать для использования при решении прикладных проблем согласованные корректные числовые показатели, достоверность которых более чем на порядок превышает достоверность числовых показателей в распределенных хранилищах в среднем. Решению этих задач и посвящена данная работа.

Проведем предварительную оценку достоверности числовых показателей в некотором гипотетическом распределенном хранилище данных. Пусть ежегодно в распределенное хранилище данных поступает порядка 10^6 числовых показателей из Министерства образования и вузов. То есть хранилище содержит примерно $5 \cdot 10^6$ числовых показателей (данные сохраняются за последние 5 лет). При вводе информации оператором средней квалификации в ЭВМ (данные статистических исследований) интенсивность ошибок (μ) составляет примерно $0.01_{1/3н}$ ($\mu=0.01_{1/3н}$). Считая, что числовой показатель имеет порядка 10 знаков, можно констатировать, что вероятность ошибки при ручном вводе 1 показателя $P_{ош}=0.1$ [14]. Будем считать, что при вводе информации осуществляется визуальный контроль, а затем машинный контроль вводимой информации. Визуальный контроль позволяет уменьшить количество ошибок примерно в

5 раз, а машинный контроль примерно в 20 раз (результаты статистических исследований систем контроля в системах различного назначения) [14]. Следовательно интенсивность ошибок после визуального и машинного контроля составит $\mu_{\text{после}}=0.0001_{1/\text{зн.}}$, а вероятность ошибки во вводимом показателе составит $P_{\text{ош}}=0.001$. То есть 1 показатель из 1000 содержит ошибки. Можно сказать, что ориентировочно порядка 5000 числовых показателей рассматриваемого гипотетического хранилища содержат искажения. Более точная оценка достоверности информации годичной периодичности может быть проведена на основе методов теории восстановления случайных процессов [15; 16], например, с помощью комплекса программ оценки качества функционирования информационных систем КОК [14]. При этом необходимо задать характеристики систем контроля и уточнить данные об интенсивности ошибок оператора при вводе информации.

Приведенная выше предварительная оценка достоверности информации в распределенном хранилище большого объема подчеркивает актуальность и необходимость разработки методических материалов по контролю достоверности числовых показателей подготовки специалистов в высших учебных заведениях в распределенных хранилищах данных и программной реализации системы контроля и выборки корректных показателей из распределенного хранилища данных при решении прикладных проблем.

Материалы и методы. *Рассмотрим обобщенную характеристику различных классов числовых показателей подготовки специалистов.*

Числовые показатели подготовки специалистов в высших учебных заведениях могут быть отнесены к интегральным показателям федерального уровня, показателям уровня федеральных округов и субъектов РФ, показателям уровня города и отдельных высших учебных заведений.

Как правило, числовые показатели федерального уровня, уровня федеральных округов и уровня субъектов РФ являются относительно устойчивыми и их изменение на интервале 1 год обычно не превышает нескольких процентов. Числовые показатели уровня города, и отдельных высших учебных заведений могут изменяться на интервале 1 год на несколько десятков процентов.

Поэтому при разработке методики контроля достоверности целесообразно все числовые показатели разбить на два класса: 1 класс – показатели федерального, окружного и регионального уровней, 2 класс – показатели уровня города и отдельных высших учебных заведений. Диапазон изменения числовых коэффициентов, характеризующих показатели 1-го и 2-го классов, а также критерии оценки грубого и уточненного контроля достоверности показателей различных классов различаются для 1-го и 2-го классов.

Методика контроля числовых показателей годичной периодичности 1 класса.

Каждому числовому показателю $B_i^{(1)}$ первого класса приписываются определяемые экспертно значения числовых коэффициентов $\{K_{ij}^{(1)}\}$ ($j=1, 2$),

где $K_{i1}^{(1)}=n_i$ – количество лет (выборка), предшествовавших рассматриваемому году, за которые имеются числовые показатели $B_{i,m}^{(1)}$ ($m=1, 2, \dots, n_i$). Эта выборка будет использоваться при контроле достоверности числовых показателей;

$K_{i2}^{(1)}$ – числовой коэффициент, используемый для контроля (первичного контроля) достоверности показателей $B_i^{(1)}$, если $n_i > 1$.

При контроле оценивается порядок отношений $B_{i,m+1}^{(1)} / B_{i,m}^{(1)}$ ($m=1, 2, \dots, n_i$).

Если $|(B_{i,m+1}^{(1)} / B_{i,m}^{(1)}) - 1| \leq K_{i2}^{(1)}$ ($m = 1, \dots, n_i - 1$), то выборка корректна.

Если $|(B_{i,n_i+1}^{(1)} / B_{i,n_i}^{(1)}) - 1| \leq K_{i2}^{(1)}$ при корректной выборке, то показатель $B_i^{(1)}$ прошел контроль на достоверность.

Процедура регуляризации выборки. Если выборка некорректна, то прежде, чем проводить контроль необходимо осуществить регуляризацию выборки. Регуляризация осуществляется удалением из выборки тех элементов, для которых нарушено отношение порядка: то есть если $|(B_{i,m+1}^{(1)} / B_{i,m}^{(1)}) - 1| > K_{i2}^{(1)}$ для некоторого m ($m = 1, \dots, n_i - 1$), то удаляется элемент выборки $B_{i,m+1}^{(1)}$. Если после регуляризации количество членов выборки будет не меньше 2, то переходим к процедуре контроля элемента $B_i^{(1)}$ (точнее $B_{i,n_i+1}^{(1)}$).

Уточненный контроль числовых показателей выпуска специалистов.

Если при контроле элементов выборки осуществлялась регуляризация выборки, то при уточненном контроле в случае $n_i = 2$ используется линейная интерполяционная модель [13; 17], если $n_i > 2$ будет использоваться линейная аппроксимационная модель – аппроксимация осуществляется по методу наименьших квадратов [17; 18] по всей регуляризованной выборке.

Если контроль был выполнен без регуляризации выборки, используется процедура выбора модели прогнозирования.

Методика выбора модели прогнозирования (прогнозирование новых значений показателей $B_{i,n_i+1}^{(1)}$). Если $n_i = 2$, то для прогнозирования используется линейная интерполяционная модель [13; 17].

Если $n_i > 2$, то осуществляется исследование на выпуклость (вогнутость) функции, аппроксимирующей решетчатую функцию выборки.

Пусть $Y_{i,m}^{(1)} = (B_{i,m+1}^{(1)} / B_{i,m}^{(1)})$, ($m = 1, \dots, n_i - 1$).

Если члены ряда $Y_{i,m}^{(1)}$, ($m = 1, \dots, n_i - 1$) строго убывают ($Y_{i,m+1}^{(1)} < Y_{i,m}^{(1)}$), то аппроксимирующая функция должна быть выпуклой и для аппроксимации используется интерполяционная параболическая модель [13; 17], параметры которой выбираются по трем последним точкам выборки ($B_{i,n_i-2}^{(1)}$, $B_{i,n_i-1}^{(1)}$, $B_{i,n_i}^{(1)}$).

Если члены ряда $Y_{i,m}^{(1)}$, ($m = 1, \dots, n_i - 1$) строго возрастают ($Y_{i,m+1}^{(1)} > Y_{i,m}^{(1)}$), то аппроксимирующая функция должна быть вогнутой и для аппроксимации также используется интерполяционная параболическая модель [13; 17], параметры которой выбираются по трем последним точкам выборки ($B_{i,n_i-2}^{(1)}$, $B_{i,n_i-1}^{(1)}$, $B_{i,n_i}^{(1)}$).

Отметим, что если выполняются условия выпуклости или вогнутости, то в первом приближении может быть использована для прогнозирования линейная интерполяционная модель, параметры которой определяются по последним двум точкам выборки [13]. При этом ошибка прогнозирования будет меньше, чем при использовании линейной аппроксимационной модели, параметры которой определяются по всей выборке [18].

Если не выполняются условия выпуклости или вогнутости, то в качестве модели прогнозирования выбирается линейная аппроксимирующая модель [18], параметры которой определяются по всей выборке по методу наименьших квадратов.

После выбора и настройки параметров аппроксимационной модели (модели

прогнозирования) осуществляется прогнозирование показателя $B_{i,n_i+1(прог)}$ и вычисляется отношение $Y_{i,n_i+1}^{(1)} = B_{i,n_i+1}^{(1)} / B_{i,n_i+1(прог)}^{(1)}$. Затем определяется коэффициент $K_{i2(прог)}^{(1)} = |Y_{i,n_i+1}^{(1)} - 1|$.

Если $K_{i2(прог)}^{(1)} \leq K_{i2}^{(1)}$, то считается, что показатель $B_i^{(1)}$ ($B_{i,n_i+1}^{(1)}$) прошел уточненный контроль.

Методика контроля достоверности числовых показателей годичной периодичности 2 класса.

Отметим, что методика контроля достоверности числовых показателей годичной периодичности для 2-го класса $B_i^{(2)}$ практически совпадает с методикой контроля достоверности показателей годичной периодичности для 1-го класса $B_i^{(1)}$ за исключением того, что экспертно определяемые коэффициенты $K_{i2}^{(2)}$, используемые для сравнения отношений показателей 2 класса существенно превосходят коэффициенты $K_{i2}^{(1)}$, используемые для сравнения отношений числовых показателей 1 класса.

Процедура выбора модели прогнозирования числовых показателей 2-го класса полностью соответствует процедуре выбора модели прогнозирования числовых показателей 1-го класса.

После выбора и настройки параметров аппроксимационной модели (модели прогнозирования) осуществляется прогнозирование показателя $B_{i,n_i+1(прог)}$ и вычисляется значение $Y_{i,n_i+1}^{(2)} = B_{i,n_i+1}^{(2)} / B_{i,n_i+1(прог)}^{(2)}$. Если $|Y_{i,n_i+1}^{(2)}| \leq K_{i2}^{(2)}$, то считается, что показатель $B_{i,n_i+1}^{(2)}$ прошел уточненный контроль.

Аппроксимационные модели (модели прогнозирования) значений числовых показателей подготовки специалистов в высших учебных заведениях.

В том случае, когда $K_{i1}^{(1)} = n_i = 2$ или $K_{i1}^{(2)} = n_i = 2$, то есть числовой показатель (в том числе после регуляризации) n_i , характеризующий выборку элементов $B_i^{(1)}$ или $B_i^{(2)}$ за предшествующие годы, равен 2, используется *линейная интерполяционная модель*.

Пусть x_1 и x_2 значение года, предшествующего рассматриваемому году $x=x_3$, для которого рассчитывается прогнозные значения числовых показателей.

B_{ix1} – значение показателя $B_i^{(1)}$ или $B_i^{(2)}$ в x_1 году.

B_{ix2} – значение показателя $B_i^{(1)}$ или $B_i^{(2)}$ в x_2 году.

Тогда интерполяционная линейная функция равна:

$$B_{ix3прог}(x) = B_{ix1} * L_0(x) + B_{ix2} * L_1(x), (x=x_3); \quad (1)$$

$$L_0(x) = (x-x_2)/(x_1-x_2); L_1(x) = (x-x_1)/(x_2-x_1). \quad (2)$$

Если $x_2-x_1=1$, то:

$$L_0(x) = -(x-x_2); L_1(x) = (x-x_1). \quad (3)$$

Если $x=x_3$ и $x_2-x_1 = 1$, $x_3-x_1 = 2$, то:

$$L_0(x) = L_0(x_3) = -(x_3-x_2) = -1; L_1(x) = L_1(x_3) = (x_3-x_1) = 2. \quad (4)$$

Тогда имеет место следующая расчетная формула, в соответствии с которой осуществляется прогнозирование числовых показателей:

$$B_{ix3\text{прог}}(x) = B_{ix3\text{прог}}(x_3) = -B_{ix1} + 2B_{ix2}. \quad (5)$$

Линейная аппроксимационная модель (метод наименьших квадратов).

Пусть объем выборки n_i числового показателя B_i больше 2:

$$K_{i1}^{(1)} = n_i > 2 \text{ или } K_{i1}^{(2)} = n_i > 2.$$

Пусть имеется множество годов x_1, x_2, \dots, x_n , предшествующих x_{n+1} году ($n = n_i$), для которого осуществляется прогнозирование числового показателя B_{i, n_i+1} .

Пусть B_{ij} значение показателя $B_{ij}^{(1)}$ или $B_{ij}^{(2)}$ в j -ом году (x_j), $j=1, \dots, n$.

$B_{i,(n\text{прог})}(x_{n+1})$ – прогнозное значение показателя $B_{i, n+1}^{(1)}$ или $B_{i, n+1}^{(2)}$ в x_{n+1} году, тогда:

$$B_{i,(n\text{прог})}(x_{n+1}) = a x_{n+1} + b \text{ (линейная модель } B_{i,(n\text{прог})}(x) = a x + b). \quad (6)$$

Определение параметров a и b линейной модели. Сумма квадратов отклонений $F_i(a, b)$ значений линейной функции от выборочных значений числового показателя B_{ij} ($j=1, \dots, n$) определяется соотношением:

$$F_i(a, b) = \sum_{j=1}^n (a x_j + b - B_{ij})^2. \quad (7)$$

Из условий равенства нулю частных производных функции $F_i(a, b)$

$\frac{\partial F_i(a, b)}{\partial a} = 0$ и $\frac{\partial F_i(a, b)}{\partial b} = 0$ получим следующие расчетные соотношения для определения параметров a и b :

$$a = \frac{n \sum_{j=1}^n x_j B_{i,j} - \sum_{j=1}^n x_j \sum_{j=1}^n B_{i,j}}{n \sum_{j=1}^n x_j^2 - (\sum_{j=1}^n x_j)^2}; \quad (8)$$

$$b = \frac{(\sum_{j=1}^n x_j^2 \sum_{j=1}^n B_{ij}) - (\sum_{j=1}^n x_j \sum_{j=1}^n x_j B_{i,j})}{n \sum_{j=1}^n x_j^2 - (\sum_{j=1}^n x_j)^2}. \quad (9)$$

Интерполяционная параболическая модель прогнозирования. При выполнении условий выпуклости (вогнутости) функции, аппроксимирующей решетчатую функцию выборки элементов i -го типа $B_{i,m}^{(1)}$ или $B_{i,m}^{(2)}$ ($m=1, 2, \dots, n_i$) за предшествующие годы при $n_i > 2$, используется интерполяционная параболическая модель прогнозирования.

Интерполяция осуществляется по 3-ем последним значениям выборки числового показателя $B_i \{B_{i,m}^{(1)}, B_{i,m}^{(2)} (m=n_{i-2}, n_{i-1}, n_i)\} (i=1, \dots, I)$, где I – общее количество различных

типов числовых показателей годичной периодичности.

Пусть объём выборки ($n_i=n$) числового показателя $B_i \{B_i^{(1)}, B_i^{(2)}\}$ не меньше 3, то есть $K_{i,1}^{(1)}$ или $K_{i,1}^{(2)} = n \geq 3$ и выполнены условия выпуклости (вогнутости) для выборки $B_{i,m}$ ($m=1, 2, \dots, n$).

Имеется множество $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ($n \geq 3$) годов, предшествующих рассматриваемому году $x=x_{n+1}$.

Пусть $B_{i,j}$ значение показателя $B_{i,j}^{(1)}$ или $B_{i,j}^{(2)}$ в j -ом (x_j) году ($j=1, 2, \dots, n$).

Рассмотрим 3-и последние года $\{x_{n-2}, x_{n-1}, x_n\}$, предшествующих рассматриваемому году $x=x_{n+1}$, и соответственно 3-и значения числового показателя $B_{i,j}$ ($j=n-2, n-1, n$).

По этим трем точкам строится интерполяционная параболическая модель (используется квадратичный аппроксимирующий полином $B_{i(nпрог)}(x)$) [17]:

$$B_{i(nпрог)}(x) = B_{i,n-2}L_0(x) + B_{i,n-1}L_1(x) + B_{i,n}L_2(x), \quad (10)$$

$$\text{где } L_0(x) = \frac{(x-x_{n-1})(x-x_n)}{(x_{n-2}-x_{n-1})(x_{n-2}-x_n)};$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_{n-2})(x-x_n)}{(x_{n-1}-x_{n-2})(x_{n-1}-x_n)};$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_{n-2})(x-x_{n-1})}{(x_n-x_{n-2})(x_n-x_{n-1})}.$$

Пусть $x_n-x_{n-1} = 1$; $x_n-x_{n-2} = 2$; $x_{n-1}-x_{n-2} = 1$, и пусть $x=x_{n+1} \rightarrow x_{n+1}-x_n = 1$, тогда:

$$L_0(x_{n+1}) = 1;$$

$$L_1(x_{n+1}) = -3;$$

$$L_2(x_{n+1}) = 3.$$

Следовательно, в соответствии с интерполяционной параболической моделью прогнозное значение числового $B_{i,n+1}$ в x_{n+1} году $B_{i(nпрог)} = B_{i(nпрог)}(x_{n+1})$ определяется соотношением:

$$B_{i(nпрог)}(x_{n+1}) = B_{i,n-2}L_0(x_{n+1}) + B_{i,n-1}L_1(x_{n+1}) + B_{i,n}L_2(x_{n+1}). \quad (11)$$

Таким образом, расчетная формула для оценки прогнозного значения $B_{i,n+1}$ имеет вид:

$$B_{i,n+1} = B_{i,n-2} - 3B_{i,n-1} + 3B_{i,n} = B_{i,n-2} + 3(B_{i,n} - B_{i,n-1}). \quad (12)$$

Результаты. Для практической реализации предложенных методических подходов и математических моделей по контролю и прогнозированию числовых показателей подготовки специалистов в высших учебных заведениях разработаны методические положения, которые включают [13]:

- построение основного архитектурного ядра – списочной структуры для алгоритма контроля достоверности числовых показателей годичной периодичности в распределенных хранилищах;

- систему индикативных булевых функций для формирования основного архитектурного ядра – списочной структуры и получения аналитических выражений для их вычисления на базе предложенных математических моделей [13; 19];

- уточнение расчетных формул, учитывающих индикативные булевые функции, для проведения грубого и уточненного контроля достоверности числовых показателей

годовой периодичности [13];

- процедуру выбора модели прогнозирования показателей годичной периодичности по предварительно сформированному основному архитектурному ядру.

Разработан обобщенный алгоритм, использующий списочную структуру, характеризующую выборку из распределенных хранилищ данных корректных элементов числовых показателей подготовки специалистов в высших учебных заведениях по годам, позволяющий провести многовариантный анализ различных схем контроля информации и реализовать программный комплекс контроля и прогнозирования числовых показателей годичной периодичности. Разработанные программные средства позволяют на порядок повысить достоверность выбранных числовых показателей из хранилищ данных при решении прикладных задач по подготовке специалистов в высших учебных заведениях.

Обсуждение результатов. На основе реальных данных из хранилища, проведено исследование различных классов аппроксимационных моделей, позволяющих прогнозировать значения числовых показателей годичной периодичности.

Исследовались модели 1-ой (линейные), 2-ой (параболические), 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и более высоких степеней, в которых использовались аппроксимирующие полиномы (интерполяционные полиномы) соответствующей степени. Показано, что использование полиномов 3-ей, 4-ой, 5-ой, 6-ой и более высоких степеней для хранилищ данных большой размерности не является оправданным, так как в большинстве случаев приводит к существенным ошибкам прогнозирования [13]. Причем ошибки прогнозирования на основе многополиномиальных моделей превышают в большинстве случаев ошибки прогнозирования на основе линейных и параболических моделей.

На основе процедуры регуляризации выборки числовых показателей предложены оригинальные математические модели организации контроля числовых показателей годичной периодичности по подготовке специалистов в высших учебных заведениях. Если выборка некорректна (содержит ошибочные элементы), то прежде, чем проводить контроль, осуществляется процедура регуляризации путем удаления из выборки тех элементов, для которых нарушено отношение порядка. Это позволяет на порядок снизить вероятность того, что в выбранных элементах имеются искажения данных. Тем самым при решении прикладных задач мы переходим от реальной структуры числовых данных, содержащих в некоторых случаях существенные ошибки, к новой структуре данных, в которой отсутствуют искажения, обусловленные ошибками персонала при вводе числовых значений в базы данных и сопровождении баз данных большой размерности.

Заключение. При разработке методических материалов и математических моделей были получены следующие основные результаты:

1. Проведена обобщенная характеристика различных классов числовых показателей годичной периодичности по подготовке специалистов. Предложено все числовые показатели разбить на два класса – показатели федерального, окружного и регионального уровней (1 класс), показатели уровня города и отдельных высших учебных заведений (2 класс).

2. Разработан оригинальный методический подход грубого и уточненного контроля значений числовых показателей подготовки специалистов в высших учебных заведениях годичной периодичности 1-го и 2-го классов, включающий:

- экспертную оценку числовых коэффициентов, используемых при контроле числовых показателей;
- оценку порядка отношений значений показателей за предыдущие годы для проведения первичного контроля;
- определение корректности выборки на основе первичного контроля достоверности показателей в выборке;
- процедуру регуляризации выборки при некоторых значениях числового

показателя годичной периодичности;

- процедуру выбора модели прогнозирования значений показателей годичной периодичности в классах линейных интерполяционных, линейных аппроксимационных (по методу наименьших квадратов) и интерполяционных параболических моделей прогнозирования;

- оценку порядка отношений показателей в конце текущего года на основе выбранной модели прогнозирования;

- процедуру уточненного контроля значений показателей на основе прогнозных значений и экспертно определенных значений числовых коэффициентов.

3. Получены расчетные формулы для прогнозирования значений числовых показателей выпуска специалистов годичной периодичности на основе линейных интерполяционных моделей, линейных аппроксимационных моделей (метод наименьших квадратов) и интерполяционных параболических моделей. Данные модели используются при уточненном контроле числовых показателей в распределенных хранилищах данных.

Список литературы

1. Грэхем, Х.Т., Беннетт, Р. Управление человеческими ресурсами. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 598 с.

2. Иванченко, Д.А. Оптимизация построения информационной системы управления вузом: концептуальные подходы // Университетское управление: практика и анализ. – 2011. – №2. – С. 40-48.

3. Орчаков, О.А. Рейтинговая система оценки успеваемости: особенности реализации и автоматизация учета результатов // Университетское управление: практика и анализ. – 2007. – №1. – С. 67-73.

4. Перевощикова, Е.Н. Рейтинговая система оценки подготовки бакалавров // Высшее образование в России. – 2012. – №6. – С. 40-47.

5. Петросян, Л.Э. Экономико-математические модели анализа и прогнозирования движения контингента студентов вуза // автореф. дис. кан. эк. наук. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. – С. 10-20.

6. Фатхутдинов, Р.А. Управление конкурентоспособностью вуза // Высшее образование в России. – 2006. – № 9. – С. 37–38.

7. Бирюкова, А.А. Метод поддержки принятия управленческих решений в кризисных ситуациях на базе автоматизированных систем управления / А.А. Бирюкова, К.В. Гусев, А.С. Леонтьев // Информатизация и связь. – 2022. – №6. – С. 65-74. DOI:10.34219/2078-8320-2022-13-6-63-74.

8. Гусев, К.В. Аналитический метод оценки производительности локальных вычислительных сетей со случайным множественным методом доступа к передающей среде с контролем несущей и обнаружением конфликтов / К.В. Гусев, А.С. Леонтьев // Наука РТУ МИРЭА – вызовы будущему [Электронный ресурс]. № гос. регистрации 03222033480 от 07.10.2022: сборник трудов по основным направлениям научной деятельности РТУ МИРЭА, посвященной 75-летию РТУ МИРЭА. – М.: РТУ МИРЭА, 2022. – С. 54-59.

9. Гусев, К.В. Аналитическая модель анализа локальных вычислительных сетей с маркерным методом доступа / К.В. Гусев, А.С. Леонтьев, М.А. Пучкова // Материалы XVIII Международной научной конференции «Общество: научно-образовательный потенциал развития (идеи, ресурсы, решения)». – Научный журнал «Общество». – №1-1(24), 2022. –С. 38-42. EDN: QNCBVC.

10. Леонтьев, А.С. Разработка аналитических методов, моделей и методик анализа локальных вычислительных сетей // Теоретические вопросы программного обеспечения:

межвузовский сборник научных трудов. – М.: МИРЭА, 2001. – С. 70-94.

11. Леонтьев, А.С., Жматов, Д.В. Аналитический метод анализа процессов передачи сообщений в оптоволоконных сетях с маркерным доступом для цифровых подстанций. Russ. Technol. J. 2024; 12(6): 26-38. <https://doi.org/10.32362/2500-316X-2024-12-6-26-38>.

12. Андрианова, Е.Г. Обзор современных моделей и методов анализа временных рядов динамических процессов в социальных, экономических и социотехнических системах / Е.Г. Андрианова, С.А. Головин, С.В. Зыков, С.А. Лесько, Е.Р. Чухалина // Российский технологический журнал. – 2020. – №8(4). – С. 7-45. <https://doi.org/10.32362/2500-316X-2020-8-4-7-45>.

13. Гусев, К.В. Формирование системы булевых функций, используемых при оценке достоверности числовых показателей и выборе моделей прогнозирования их значений в базах данных большой размерности / К.В. Гусев, А.С. Леонтьев // Системы высокой доступности. – 2022. – Т.18. №1. – С. 62-73. DOI: 10.18127/j20729472-202201-06.

14. Бескоровайный, М.М. Инструментально-моделирующий комплекс для оценки качества функционирования информационных систем «КОК»: Руководство системного анализа / М.М. Бескоровайный, А.И. Костогрызов, В.М. Львов – М.: Вооружение. Политика. Конверсия, 2002. – 305 с.

15. Гнеденко, Б.В. Введение в теорию массового обслуживания / Б.В. Гнеденко, И.Н. Коваленко. – М.: Наука, 1987. – 336 с.

16. Клейнрок, Л. Теория массового обслуживания. – М.: Машиностроение, 1979. – 432 с.

17. Корн Г., Корн Т. Справочник по математике для научных работников и инженеров. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1973. – 832 с.

18. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное пособие для вузов. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Высшая школа. – 1977. – 479 с.

19. Марченков, С.С. Основы теории булевых функций. – М.: Физматлит, 2014. – 136 с.

Леонтьев Александр Савельевич, канд. техн. наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры математического обеспечения и стандартизации информационных технологий, Институт информационных технологий, «МИРЭА – Российский технологический университет», Москва, Россия

E-mail: leontev@mirea.ru

ORCID: 0000-0003-3673-2468

AuthorID: 1179945

Поступила в редакцию 18.03.2025 г.

UDC 004

DOI 10.5281/zenodo.17081423

LEONTYEV Alexander¹

¹MIREA-Russian Technological University, Vernadskogo pr., 78, Moscow, Russia, 119459

MATHEMATICAL MODELS FOR MONITORING NUMERICAL INDICATORS OF SPECIALIST TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

This article develops mathematical models for monitoring numerical indicators in distributed large-scale databases and data warehouses. Designing technologies to control these indicators requires implementing multi-level systems for data validation and correction. These systems must include both visual and software-level checks during the update and operational stages of the data warehouse. The study focuses on mathematical models for organizing the monitoring of annual numerical indicators related to specialist training in universities. The authors introduce a sample regularization procedure. When a data sample shows inconsistencies, the system initiates regularization by removing elements that violate order relations. This step significantly reduces the likelihood of data distortion in the selected sample. By applying this process, practitioners shift from using real-world numerical data structures – often containing significant input errors – to a refined data structure that excludes distortions caused by human mistakes during data entry and database maintenance. The study proposes specific methods for validating numerical indicator samples and techniques for refined monitoring of new values. The authors examine various classes of approximation models used for validating annual indicators. They also create a system of indicative Boolean functions based on list structures that describe the year-by-year sample composition. This system enables multivariate analysis of different information control schemes related to specialist training and supports the implementation of a software package for annual indicator control. This research offers both theoretical and practical value. It provides tools for transforming distorted real-world data into virtual data structures suitable for solving practical problems, free from significant distortions. The universal nature of the theoretical framework on numerical indicator validation makes it valuable for a broad range of professionals.

Key words: control methods, numerical indicators, specialist training, data accuracy, data warehouse, regularization, forecasting, higher education.

References

1. Graham, H.T. & Bennett, R. (2003) *Human Resource Management*. Moscow: UNITY-DANA. 598 p. (In Russian).
2. Ivanchenko, D.A. (2011) Conceptual approaches to optimizing the information system for university management. *University Management: Practice and Analysis*. 2, 40–48. (In Russian).
3. Orchakov, O.A. (2007) Implementation features of a rating-based academic performance system and its automation. *University Management: Practice and Analysis*. 1, 67-73. (In Russian).
4. Perevoshchikova, E.N. (2012) Rating-based system for assessing bachelor-level student training. *Higher Education in Russia*. 6, 40–47. (In Russian).
5. Petrosyan, L.E. (2016) Economic-mathematical models for analyzing and forecasting student population dynamics in universities. Author's abstract of Ph.D. dissertation. Rostov-on-Don: SFedU. P. 10–20. (In Russian).

6. Fathutdinov, R.A. (2006) University competitiveness management. *Higher Education in Russia*. 9, 37–38. (In Russian).
7. Biryukova, A.A., Gusev, K.V. & Leontyev, A.S. (2022) Decision support method in crises based on automated control systems. *Informatization and Communication*. 6, 65–74. DOI:10.34219/2078-8320-2022-13-6-63-74. (In Russian).
8. Gusev, K.V. & Leontyev, A.S. (2022) Analytical method for evaluating LAN performance with random multiple access methods and carrier-sensing conflict detection. *Science of RTU MIREA – Facing the Future*. Reg. No. 03222033480. P. 54–59. (In Russian).
9. Gusev, K.V., Leontyev, A.S. & Puchkova, M.A. (2022) Analytical model for evaluating LANs with token-based access method. *Society: Scientific and Educational Potential for Development*. No. 1-1(24). P. 38–42. EDN: QNCBVC. (In Russian).
10. Leontyev, A.S. (2001) Analytical methods and models for evaluating LANs. *Theoretical Issues of Software Engineering*. Moscow: MIREA. P. 70–94. (In Russian).
11. Leontyev, A.S. & Zhmatov, D.V. (2024) Analytical method for evaluating message transmission in optical networks with token access for digital substations. *Russian Technological Journal*. Vol. 12. No. 6. P. 26–38. <https://doi.org/10.32362/2500-316X-2024-12-6-26-38>. (In Russian).
12. Andrianova, E.G., Golovin, S.A., Zykov, S.V., Lesko, S.A., & Chukhalina, E.R. (2020) Review of current models and methods for time series analysis in social, economic, and sociotechnical systems. *Russian Technological Journal*. Vol. 8. No. 4. P. 7–45. <https://doi.org/10.32362/2500-316X-2020-8-4-7-45>. (In Russian).
13. Gusev, K.V. & Leontyev, A.S. (2022) System of Boolean functions for verifying numerical data accuracy and choosing forecast models in large databases. *High Availability Systems*. Vol. 18. No. 1. P. 62–73. DOI: 10.18127/j20729472-202201-06. (In Russian).
14. Beskorovainy, M.M., Kostogryzov, A.I. & Lvov, V.M. (2002) *Modeling Toolkit for Evaluating Information System Quality "KOK"*. Moscow: Armament. Policy. Conversion. 305 p. (In Russian).
15. Gnedenko, B.V. & Kovalenko, I.N. (1987) *Introduction to Queueing Theory*. Moscow: Nauka. 336 p. (In Russian).
16. Kleinrock, L. (1979) *Queueing Systems Theory*. Moscow: Mashinostroenie. 432 p. (In Russian).
17. Korn, G. & Korn, T. (1973) *Mathematical Handbook for Scientists and Engineers*. Moscow: Nauka. 832 p. (In Russian).
18. Gmurman, V.E. (1977) *Probability Theory and Mathematical Statistics*. 5th ed., revised. Moscow: Higher School. 479 p. (In Russian).
19. Marchenkov, S.S. (2014) *Fundamentals of Boolean Function Theory*. Moscow: Fizmatlit. 136 p. (In Russian).

Leontyev Alexander, Candidate of Technical Sciences, Senior Researcher, Associate Professor, Department of Mathematical Support and Standardization, Institute of Information Technologies, MIREA-Russian Technological University, Moscow, Russia
E-mail: leontev@mirea.ru
ORCID: 0000-0003-3673-2468
AuthorID: 1179945

Received 18.03.2025